

**ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO CONTROLE DAS INFECÇÕES
RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE**

NURSING SUPPORT IN THE INFECTIONS RELATED WITH HEALTH CARE

Gimene Freitas Motta¹, Isabella Cristina Santiago dos Santos¹, Leticia Ribeiro de Andrade Silva¹,
Marcelo Henrique Martins¹, Silvana Maria Lage Soares², Marcilene Rezende Silva²

¹Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil. E-mail: gimenemotta@hotmail.com; isabellasantiago@ymail.com; leticiaribeiroas@gmail.com; marcelohenrique1400@gmail.com

²Docentes na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG-Brasil. E-mails: marcilene.silva@cienciasmedicasmg.edu.br; silvana.lage@ipsemg.mg.gov.br

RESUMO

Introdução: As infecções hospitalares se prolongaram por muitas décadas e séculos, mas, felizmente, houve a criação das Comissões de Controle e Prevenção de Infecção Hospitalar (CCIH), que têm como princípio estabelecer e adotar medidas preventivas contra as infecções. Entretanto, as infecções hospitalares, agora denominadas infecções relacionadas à assistência em saúde, continuam presentes na atualidade, exigindo um maior cuidado e inovações de métodos para sua erradicação e controle. **Objetivo:** Avaliar os métodos de prevenção das infecções hospitalares a fim de diminuir o impacto aos pacientes, visitantes e profissionais da saúde. **Métodos:** Foram analisados artigos científicos da base Scielo, nacionais e internacionais, entre os anos de 2012 e 2018, acessados em março e abril de 2018, além da visita realizada ao hospital universitário Ciências Médicas. **Resultados:** Após as análises efetivadas, os dados apontados e as visitas realizadas, constata-se que, por meio da literatura dos artigos internacionais e nacionais, avistou-se a possibilidade de utilizar métodos efetivos praticados em países como o Japão, além da adoção de medidas preventivas colocadas em análise. **Conclusão:** Há muito a se discutir sobre as infecções e sua prevalência nos ambientes hospitalares, mas as medidas já abordadas e exemplificadas neste artigo mostram também a possibilidade e possivelmente o melhor direcionamento no controle dessas infecções.

Descritores: Infecção hospitalar; Assistência de enfermagem; Prevenção e controle; Profissionais da saúde.